

Kassimov Azad Tursibekovich,

E-mail: kassimovazad2151@gmail.com

In radiation 21 see neutral hydrogen, companion falling on a planet and a conclusion of fundamental constants the same law works. What consequences from this can be (v8)

The summary

Researchers of fundamental physics have disagreements in the description and a reality of forces of inertia at movements in not inertial system of readout. In the given work the possible reality of predictions of accelerations of forces of inertia in not inertia evolven to system of readout with a research objective of influence on them of irrationality of lengths is investigated. Are entered evolven nonlinearly the "confused" functions of fictitious accelerations. The acyclic is discrete-screw law of an order of symmetry of an axis of rotation with a remaining vector of translation is investigated. Explanations of mysterious phenomena on a planet Saturn and its rings are received, and also a conclusion of values of fundamental physical constants. The case of rotation of action of the third law of Newton concerning first two in rotating systems and generation of spiral pushing away without a feedback is analyzed. It is established, that evolven the law equally operates from subnuclear radiation of neutral hydrogen of 21 sm and to macro the worlds. The received results can lead to specification of representations about nature functioning as in classical, and the quantum physics. (Updated with responses to several questions.)

Keywords: not inertial systems of readout, fictitious forces of inertia, screw symmetry, scaling, a spiral galaxy, evolven a circle, radiation of the neutral hydrogen, the "confused" nonlinearity.

Касимов Азад Турсибекевич,

E-mail: kassimovazad2151@gmail.com

В излучении 21см нейтрального водорода, падении спутника на планету и выводе фундаментальных постоянных работает один и тот же закон. Какие могут быть следствия из этого (v8)

Аннотация

У исследователей фундаментальной физики существуют разногласия в описании и реальности сил инерции при движениях в неинерциальной системе отсчета. В данной работе исследуется возможная реальность предсказаний ускорений сил инерции в неинерциальной эвольвентной системе отсчета с целью исследования влияния на них иррациональности длин. Вводятся эвольвентные нелинейно "запутанные" функции фиктивных ускорений. Исследуется непериодический дискретно-винтовой закон порядка симметрии оси вращения с сохраняющимся вектором трансляции. Получены объяснения загадочных феноменов на планете Сатурн и его кольцах, а также вывод значений фундаментальных физических постоянных. Анализируется случай вращения действия третьего закона Ньютона относительно первых двух во вращающихся системах и порождение спирального отталкивания без обратной связи. Установлено, что эвольвентный закон одинаково действует от субатомного сверхтонкого излучения 21 см нейтрального водорода и до макро миров. Полученные результаты могут привести к уточнению представлений о функционировании природы как в классической, так и квантовой физике. (Дополнены ответами на некоторые вопросы).

Ключевые слова: неинерциальные системы отсчета, фиктивные силы инерции, винтовая симметрия, масштабирование, спиральная галактика, эвольвента круга, "запутанная" нелинейность, сверхтонкое излучение нейтрального водорода,.

Введение

Квантование основывается на идее о дискретности взаимодействия центрального объекта с вращающимся вокруг него объектом, разбивая их на концентричные уровни. Хотя на вид, например, в планетарной системе взаимодействие кажется непрерывным, как и сами кольцевые траектории. Переход на дискретное описание взаимосвязи осуществлялся Н.Бором введением искусственного допущения о стационарных орбитах, в которых электроны не излучают. Вводилось понятие о том, что количество движения при их взаимодействии должно быть кратно целому числу – n . В итоге было получено соотношение, в котором радиусы стационарных орбит оказались соотносящимися как квадраты натуральных чисел – 1, 4, 9, 16,

Между тем, в природе имеется наглядная планетарная система Сатурна с кольцами, где существуют орбиты, подобные стационарным, которые распределяются вокруг планеты концентрически последовательно, порождающие визуально отделенные достаточно широкими (и не очень) щелями. Примечательно, что радиусы расположения этих щелей оказались тем или иным образом связанными с иррациональными числами. Предполагается, что свою дискретизирующую роль в описании природы, вместо искусственно введенных стационарных орбит Н.Бора, могли бы внести естественно возникающие распределенные иррациональные значения радиусов этих щелей. Кроме того, недостаточно внимания уделяется роли неинерциальных систем отсчета (НИСО) и фиктивных сил инерции (ФСИ), несмотря на то, что особенно в связанных с астрономией и других задачах все или почти все объекты имеют одновременно, как вращение, так и трансляцию (перенос). Проблема описания роли ФСИ для движения в НИСО с единой позиции привела к тому, что даже среди самых авторитетных ученых до сих пор остаются разногласия [1].

Поэтому, мы предлагаем изучить эту проблему с неоклассической точки зрения, не обсуждая вопрос о том, как называть эти силы, не задаваясь заранее известными выражениями центробежных сил и сил Кориолиса, будем рассматривать обобщенную кинематику. То есть в естественной системе отсчета рассмотрим ускорения движения в НИСО. В таком случае через предсказательные свойства ускорений мы ожидаем получить некоторые масштабированные выводы о силах. При этом будем основываться на понятиях об инвариантности или симметрии, которые рассматриваются относительно сдвига во времени, пространстве и вращениях [2]. Нас будет интересовать связь Трансляционной симметрии винтовой оси с иррациональными числами, которая может быть дискретной, сохраняя свои свойства при сдвиге на дискретный вектор. Набор векторов трансляции может рассматриваться как Порядок симметрии оси вращения (ПСОВ), или **число поворотов** на определенный угол вокруг этой оси, которое приводит к тому, что фигура совмещается сама с собой.

Оказалось, что во всех уже рассмотренных автором и новых задачах действует концептуально новый нелинейный закон трансляционной симметрии винтовой оси, функционирующий в НИСО. Применение масштабирования сделало возможным увидеть, как глубоко, и одновременно далеко может действовать этот закон симметрии на микро, макро и мега уровнях. Поэтому, ранее рассмотренные и новые задачи были переработаны и дополнены на основе новой концепции, благодаря чему получены неизвестные до сих пор открытия.

§1 Об эвольвентной модели относительного движения для неинерциальной системы отсчета

Существуют объекты, в которых установившиеся понятия физики не всегда могут объяснить происходящие явления. Например, планета Сатурн имеет несколько необъясненных загадок. Поэтому, для описания движения Сатурна и его колец мы будем применять кинематическую модель неинерциальной эвольвентной системы отсчета (НИЭСО), подобной модели разматывания/наматывания нити на круглый объект.

Как известно [3], понятие силы сформулировано Ньютоном только относительно инерциальных систем. НИСО возникают, когда рассматриваемая система движется с ускорением или поворачивается относительно инерциальной системы отсчета (ИСО). Если объект совершает неинерциальные (ускоренные, криволинейные) движения, то у него должны появляться соответствующие этому фиктивные силы инерции (ФСИ) – центробежные силы, Кориолиса силы, силы Эйлера [4] и соответствующие им ускорения. Среди исследователей имеются противоположные мнения о том, реальны эти силы или нет [5]. Не обсуждая вопрос о реальности этих сил, мы хотим изучить вопрос о возможной масштабированной реальности предсказательных свойств обобщенных фиктивных ускорений НИСО в явлениях природы. Для планетарной модели Сатурна хотим изучить влияние спонтанно возникающих иррациональных значений радиусов его колец на дискретизацию свойств фиктивных ускорений.

Хотя, по вопросу реальности можно сказать следующее: Ктонибудь может отрицать, что планеты непрерывно вращаются, или думать, что фиктивные силы должны спрашивать – появляться им в криволинейном движении или нет. Природе абсолютно без разницы какую систему отсчета будет (хочет) применять исследователь, она непрерывно вращается, а значит порождает НИСО. Поэтому, НИСО обладает физической энергией, так как она не инертная.

Для выяснения общих закономерностей в таких разных разделах физики, упомянутых в заголовке данной работы, мы рассмотрим универсальный масштабированный пример кинематической модели относительного движения объекта по заданной траектории в виде эвольвенты круга (модифицированный рис.1)[6] о возникновении дискретизации механических характеристик в рукавах спиральной галактики, из-за влияния фиктивных сил инерции (ФСИ):

Рис. 1 Модифицированный рисунок ускорений на эвольвенте круга)

Мы выбираем для траектории выражение эвольвенты круга, так как именно она выражает равномерный низкоэнергетический процесс, который необходим для изучения глубинных свойств объекта и получения фундаментальных единиц их измерений. (Архимедова и логарифмическая спирали не подходят для описания из-за не равномерности процесса и начального касательного взаимодействия с поверхностью вращения). Установим естественную систему координат, связанную с геометрической формой равномерного движения частицы по траектории эвольвенты круга. При этом перемещение точки касания нити при ее разматывании/наматывании по поверхности круга может изображать синхронный поворот самого круга, то есть системы отсчета (СО). Для всех длин в изображении безразмерного (масштабированного) значения физической величины в нашем случае мы выбираем длину радиуса эволюты (ядра) равную 1, и измеряемые пропорционально ей - угол поворота α частицы на траектории (эвольвенте) в радианах, - эквивалентную углу поворота длину развертки A_iB_i , которые также эквивалентны времени. Поскольку геометрия разворачивания характеристик именно эвольвенты круга эквивалентно равномерному ходу часов. Таким образом, объединяем понятия геометрии пространства (координат) с понятием времени при помощи угла α , равной (эквивалентной) длине прямой отрезка АВ касательной, (далее назовем разверткой), в соответствии со свойствами эволюты и эвольвенты круга. Физической величиной, являющейся универсальной мерой различных форм движения, взаимодействия и перехода из одних форм в другие мы выбираем энергию в виде ускорений. В данном кинематическом подходе не применяются такие величины как масса, объем, потенциал, плотность и другие постоянные, которые могут нарушать масштабируемую инвариантность. Мы отказываемся от принципа суперпозиции составной системы выражаемого в виде произведения волновых функций (мультипликативность) как в уравнении Шредингера. Масштабируемая инвариантность энергии ускорений в эвольвентной системе отсчета вводится эквивалентной безразмерной связанностью всех переменных с общей единицей – единичной длиной радиуса ядра (эволюты). Масштабированное движение фазовой точки состояния системы по кривой эвольвенты круга описывается декартовыми координатами радиус-вектора r , линейной скорости V и ускорений:

$$x=a(\alpha \sin \alpha + \cos \alpha), y=a(\sin \alpha - \alpha \cos \alpha)^*, r=(x^2+y^2)^{1/2}=a(1+\alpha^2)^{1/2}(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^{1/2}$$

$$V=((x')^2+(y')^2)^{1/2}=a\alpha(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^{1/2};$$

где: a , α – радиус эволюты и угол поворота точки на эвольвенте; r , V – радиус-вектор и скорость точки, (здесь и далее для краткости принимается $a=1$; x' , x'' , y' , y'' – первая и вторая производные от координат по “времени”. $V_r=V/r=\alpha/(1+\alpha^2)^{1/2}$; $V_t=V/\alpha=a$; “*” – исправленное).

В качестве энергии взаимодействия будем рассматривать распределение нормальных и тангенциальных ускорений W_n и W_t , которые в декартовой системе выражаются в виде:

$$W_t = (x'x''+y'y'')/V = a(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^{1/2} \approx a$$

$$W_n = (x'y''-x''y')/V = a\alpha(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^{1/2} \approx a\alpha$$

Здесь и далее мы опускаем волновую часть - $(\sin^2\alpha+\cos^2\alpha)^{1/2}$, поскольку в нашей модели они будут сокращаться естественным образом. Связь физических величин будем описывать изменением длин сторон прямоугольного треугольника АОВ (Рис.1) по закону параллелограмма, выражением равнодействующих от ускорений как аналогов фиктивных ускорений инерции $W_{s1} = (W_n^2 - W_t^2)^{1/2}$ и $W_{s2} = (W_n^2 + W_t^2)^{1/2}$, которые далее для краткости будем условно называть просто притяжением и отталкиванием от ускорений. Введенные ранее[6] прямые и обратные отношения (частное) функций $W_{s12} = W_{s1}/W_{s2}$ и $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$ рассматриваются как нелинейно “запутанные” фиктивные ускорения (НЗФУ), описывающие нелинейные взаимодействия состояний. В НЗФУ отношение ускорений описывает, как одна нелинейность модулирует и масштабирует эффект другой

нелинейности. Взаимодействие описывается - как воздействие W_{s1} соотносится с воздействием W_{s2} на тот же объект, и наоборот. Потому что эти функции состоят из компонентов, которые противоположно направлены в каждой точке траектории. Поэтому максимум одной функции (в смысле доминирования) должен автоматически стать минимумом (подчинения) для другой. Фактически W_{s12} и W_{s21} играют роль новых параметров состояния, например как, V/c , E/kT , $\alpha \sim e^2/\hbar c$. Тем самым, мы будем рассматривать составную систему эволюты и объекта на эвольвенте как отношение двух воздействий, которые должны описывать результирующее взаимодействие. Причем “запутанные” функции обладают принципом равноправности и одновременности действия для каждой точки траектории, потому что, являются описанием взаимодействия двух - северной и южной полушарий одной и той же вращающейся сферы с одним и тем же объектом на траектории эвольвенты круга на экваториальной плоскости. Эти функции являются безразмерными (масштабированными) так как являются отношениями двух однородных величин. Они оказываются очень информативными для изучения поведения объекта от субатомного и до галактического масштаба.

Может возникнуть вопрос – почему именно такие комбинации (W_{s12} и W_{s21}) описывают взаимодействие? Ответ: Потому что на объект на эвольвенте вращающаяся эволюта не может действовать только приближающейся или только удаляющейся стороной.

Мы будем рассматривать эвольвентный закон симметрии винтовой оси и его особую роль в изучении взаимодействия центрального тела и объекта движущегося относительно него. По мере удаления от центра по траектории эвольвенты круга, возникает возможность спонтанного появления иррациональных значений для r и/или α (или R), которые приводят к невозможности быть выраженными в конечном виде. Они совпадают с радиусами дисковых концентрических круговых щелей или делений различной ширины на кольцах Сатурна, которые разделяют их на отдельные особые зоны.

Спонтанное появление иррациональных чисел рассматриваем как признак внезапной смены (режима) какой-то физической последовательной характеристики. Кольца Сатурна совершают равномерные круговые движения вместе с планетой, не выходя из своих зон. На рис.2 из работы автора [6] приведены точки пересечения кривой траектории эвольвенты центральными r и касательными радиусами R на масштабированных координатах:

Иррациональность значений r и/или R означает, что в этих случаях треугольники $0A_iB_i$, строго говоря, не являются прямоугольными, со всеми вытекающими следствиями из этого. В данной модели скольжением разнесем на две отдельные точки приложения центростремительную силу (в точке A_i , рис.2) и центробежное ускорение (в точке B_i) в НИСО, поскольку это сохраняет взаимное относительное направление этих сил по мере движения. Это свойство является одним из главных особенностей фиктивных сил инерции. Скользящая точка A_i касательной при вращении поверхности эволюты как бы “убегает” от движущейся точки на эвольвенте, и тем самым создает “фиктивную” центростремительную силу инерции, притягивающую подвижную точку B_i . А в самой скользящей точке B_i оказывается приложенной “такое же” центробежное ускорение инерции. Креативность влияния фиктивных ускорений состоит в том, что они все время направлены нецентрально к движущемуся объекту и поэтому ньютоновский третий закон не может иметь прямой обратной связи с центром вращения, из-за чего, обычно считают, что в НИСО третий закон Ньютона не выполняется. Мы считаем что, причиной этого является то, что в НИСО происходит не взаимодействие, а одностороннее косое воздействие порождающее противодействие. Мы акцентируем внимание на ускорениях, потому что в НИСО, именно они направлены к объекту, движущемуся по траектории, а сами фиктивные силы направлены противоположно им на точку поверхности вращения (рис.1), то есть центр подвижной системы отсчета. Сохранение взаимного относительного направления сил и ускорений в точках A_i , (рис.1) и B_i , по мере движения, является главным условием третьего закона Ньютона.

рис.2 (модифицированный рисунок из [6] о кольцах Сатурна, (справа даны центральные расстояния r , слева – касательные расстояния $R = -W_n$)

По логике движения скользящая точка A_i касательной поверхности эволюты при вращении как бы “убегает” от движущейся точки на эвольвенте, и тем самым создает фиктивную косостремительную силу инерции, притягивающую подвижную точку B_i . А в самой скользящей точке B_i оказывается приложенной кособежное ускорение инерции.

Поэтому, мы вводим новую интерпретацию - третий закон Ньютона в НИСО может работать, но в скользящем противоположном и нецентральной режиме (тезис 1). Если третий закон ньютона верен, то верен и “обратный” закон – два противодействующих объекта (точка A_i и B_i) действуют друг на друга с расходящимися силами, равными по величине и противоположными по направлению как центробежная и центростремительная сила, приложенными на одной вращающейся прямой, проходящей через их центры. Особенность влияния фиктивных ускорений в таком случае состоит в том, что они однонаправленные и нецентральные, так как линия их действия все время эксцентричная (лежит на касательной к поверхности), и, следовательно, не могут иметь прямой обратной связи с центром вращения. Причем, центростремительная сила касательно приложена к поверхности вращения эволюты.

Поэтому, анализируя рис.1 предполагаем, что возбудителем притяжения в данном случае может быть именно сила ($F_{инерц}$) от вращения центрального тела, которое своей “убегающей” точкой на касательной к поверхности притягивает объект на эвольвенте, в то же время согласно третьему закону Ньютона на него непрерывно действует центробежное ускорение (W_n) в виде отталкивания. (тезис 2). В качестве доказательства можно привести то, что у не вращающихся астрономических объектов нет спутников. Из-за этого у автора возникло предположение, что сила гравитации направленная в центр может быть проекцией от ФСИ, приложенных на вращающейся поверхности, а расширение Вселенной может быть действием кособежных ускорений от этих ФСИ, спирально приложенных к объектам на орбите (тезис 3).

Мы будем рассматривать эвольвентный закон симметрии винтовой оси и его особую роль в изучении взаимодействия центрального тела и объекта движущегося относительно него. По мере удаления от центра по траектории эвольвенты круга, возникает возможность спонтанного появления иррациональных значений для r и/или α (или R), которые приводят к невозможности быть выраженными в конечном виде. Они совпадают с радиусами дисковых концентрических круговых щелей или делений различной ширины на кольцах Сатурна [7], которые разделяют их на отдельные особые зоны. Иррациональность значений r и/или R означает, что в этих случаях треугольники OA_iV_i , строго говоря, не являются прямоугольными, со всеми вытекающими следствиями из этого.

Дискретизация будет производиться через естественные дискретные расположения иррациональных длин. Спонтанное возникновение иррациональных значений может означать мгновенную физическую потерю геометрически жесткой (треугольной) связи на концах соединения сторон разворачиваемого (сворачиваемого) треугольника OA_iV_i (рис.1) регулирующего соблюдение именно эвольвентной линии траектории. Это может означать возможность появления некоторой дополнительной степени свободы, перехода к относительному движению по кругу, вместо кривой линии эвольвенты. Вследствие чего, возникает возможность образования в них дискретных концентрических иррациональных круговых зон – щелей, подобных “зоне Златовласки” [8]. Следовательно, поверхность вращения центрального тела и иррациональные щели могут влиять на нецентральное притяжение как дискретизация нецентральных косостремительных сил и на объект, движущийся по эвольвенте круга как кособежные ускорения в качестве отталкивания по спирали (тезис 4). Заметим, что эффект образования колец и щелей между ними наблюдается и у других вращающихся астрофизических объектов.

§2. Применение ускорений от фиктивных сил инерции для теоретического объяснения загадок планеты Сатурн, его колец и сверхтонкое излучения 21 см нейтрального водорода

При неинерциальном (ускоренном, криволинейном) движении ожидаются появления фиктивных центробежных и Кориолисовых сил инерции из-за взаимодействия неинерциальности самой системы отсчета, то есть ее движения с ускорением относительно инерциальной системы. Первой загадкой на Сатурне, которая пока не объяснена наукой является образование устойчивой формы гексагона (шестигранника) на северном полюсе. Мы считаем, что в ее появлении и устойчивом существовании важнейшую роль играет - деления Кассини, с радиус-вектором $r = OB \approx 2$. Длина, соответствующая его касательной к поверхности вращения Сатурна $AB = R = \sqrt{3}$ является иррациональным числом, и одновременно является нормалью и радиусом кривизны линии эвольвенты. На рис.3 показан выделенный центральный радиус-вектор r , который соответствует месту деления Кассини:

Рис. 3 - трансляционная симметрия винтовой оси для гексагона по $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$;

Поскольку для взаимодействия частицы на эвольвенте с вращающимся сферическим телом возможно появление и пространственных движений то, мы будем применять “запутанные” ускорения $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$, которые могут порождать вращение и перенос и вдоль оси. Сила F_{s2} , соответствующая W_{s2} (по направлению числителя W_{s21}) будет направлена противоположно ускорению системы отсчета “запутанных” ускорений.

В делении Кассини может возникнуть равномерное круговое движение с ускорениями $W_n = -\alpha$, $W_t = 0$, $V_t = \text{const}$. Невозможность представления значения A_2B_2 в конечном (непериодическом) виде из-за иррациональности может являться причиной возникновения кругового или эллиптического движения, приводящего к образованию щели на кольцах. В делении Кассини центральный угол $A_2OB_2 = 60^\circ$, а это означает, что согласно Порядку симметрии оси вращения число поворотов вектора для возвращения в исходное положение за один полный оборот на 360° будет точно равно 6. Это объясняет загадку - почему на северном полюсе Сатурна (примерно на 78° северной широты [9]) образуются и устойчиво сохраняются атмосферные вихри в виде геометрической фигуры именно гексагона (шестигранника) на рис.4: Число поворотов равное шести означает, что шаг в вычислениях трансляции формы должен быть равным $60^\circ = \pi/3$. При этом подразумевается одновременность и равноправность притяжения и отталкивания W_{s1} и W_{s2} , для “запутанных” ускорений, как W_{s12} , так и для W_{s21} . Направление самой ФСИ F_{s2} будет противоположно направлению “запутанных” ускорений W_{s21} . Поэтому на каждом шаге в 60° будет возникать “излом” отрезка шестигранной траектории согласно ПСОВ, а на гранях гексагона локальные завихрения. Заметим, - если гексагон будет вращаться синхронно с планетой, то точки на экваторе планеты будут иметь скорость примерно в 5 раз больше, чем находящиеся на радиусе гексагона.

Рис.4 – гексагон Сатурна для $W_{s21} = W_{s2}/W_{s1}$; $a1=0:\pi/3:3*\pi$;
 $polar(r, (Ws2./Ws1), 'k-')$;

Вторая загадка связана с иррациональностью, которую невозможно выразить конечным числовым значением, что приводит к экстремальным явлениям. Мы рассмотрим на примере масштабированной модели Сатурна - определение **длины волны 21 см сверхтонкого излучения нейтрального водорода**, которое оказывается связанным с **иррациональными значениями радиусов, в которых расположены щели** на кольцах Сатурна. Поскольку наша модель масштабированная, то нам не важно, что именно падает по траектории эвольвенты - спутник планеты или электрон нейтрального водорода.

Выбор именно этой точки связан с тем, что длина ее развертки на эвольвенте $A_0B_0 = \sqrt{5}$, и центрального радиуса $OB_0 = \sqrt{6}$ являются иррациональными числами, на расстоянии, где как сказано выше, образуется не линия, а иррациональная зона (щель) типа зоны Златовласки. Оказывается, на радиусе этой щели длина $OB_0 = \sqrt{6} = 2.4495$ и **экстремум** для соотношения запутанных ускорений объекта движущегося по нисходящей эвольвенте (W_{s12}) и встречного объекта по восходящей траектории W_{s21} по той же эвольвенте находится в точке B_0 , где его угол $B_0OD_1 \approx 67^\circ$ (рис. 5):

В этой зоне связь объекта на эвольвенте с центром эволюты становится не совсем жестким “однозначным”, что может допускать не круговые, а эллиптические или другие критические движения. Именно на таких критических расстояниях могут появляться такие критические явления как **сверхтонкое излучение нейтрального водорода**, который вообще-то не должен был излучать. Но он излучает – почему же это происходит? Мы должны уточнить это пиковое значение для ускорений W_{s12} и W_{s21} потому, что это нужно для нашей версии масштабированного кинематического объяснения этого сверхтонкого излучения нейтрального водорода длиной волны 21 см. [11].

Рис.5 Сверхтонкое излучение нейтрального водорода

После работы Хюлста считается, что излучение нейтрального водорода происходит при спонтанном переходе спина электрона в синглетное состояние, которое может случиться в течение 11 млн. лет. Свойство излучать на длине волны 21 см. нейтрального водорода является важнейшим инструментом картирования для астрономов. Поэтому, для определения критических движений нам нужно найти такой угол α , который для ускорения W_{s12} давал бы значение близкое к $0V_0 = \sqrt{6} = 2.4495$. Причем, из-за противоположности направления этих ускорений углу, дающему максимальное близкое значение W_{s12} должно соответствовать минимальное значение W_{s21} . Для определения этого критического угла нужно провести итерационное вычисление к значению 2.4495.

Оказалось, что критическим шагом для экстремали W_{s12}/α является угол поворота $\alpha = 66.8958^\circ$, для которого получили значение $0V_0 = 2.4412 \approx \sqrt{6}$, дающее $x = 2.419$, $y = 0.3214$, после которого дальнейшее увеличение α привело бы к уменьшению значения $0V_0$. На этом расстоянии “Запутанное” ускорение нисходящего объекта W_{s12}/r от притяжения при подходе к вращающейся поверхности претерпевает “излом” рис.5 а):

Следует отметить, что масштабированная длина 2.44 совпадает с пределом Роша (рис.2), который показывает границу для спутника планеты, который при приближении к ней ближе этого расстояния будет разрушен и упадет на нее.

Поэтому, мы решили подойти к этому вопросу чуть по-другому:

Рис.5 а) – “излом” ускорения (W_{s12})/г в иррациональной зоне

Во-первых: Мы предполагаем, что спонтанный переход в синглетное состояние спина нужно трактовать как **падение** объекта (электрона) на ядро и **переворачивание** в нижнюю полуплоскость вращения (диполя). Потому что без критического явления электрон не может вдали от ядра просто так сам по себе взять и беспричинно переворачиваться, изменяя свой спин. Во-вторых: Для того, чтобы какое-то свойство вдруг изменилось на противоположное нужно чтобы из этого получился экстремум какого то нового свойства на новом месте, которого до спонтанного переворота не было.

Поэтому в этой точке **оба** выражения ускорений W_{s12} и W_{s21} одновременно **должны принять экстремальное** значение. Если описанное выше будет происходить с нейтральным водородом при его излучении 21см, то именно этот экстремум должен нести информацию о его длине волны.

Однако, в излучении нейтрального водорода 21 см задается угловая характеристика, то есть длина волны - λ , что для эвольвенты равна длине развертки - α , то есть касательной к поверхности эволюты, или радиусу кривизны эвольвенты R. В то время как для определения центрального расстояния $0B_0 = 2.4412 \approx \sqrt{6}$ мы проецировали W_{s12} на центральную длину как W_{s12}/r .

Поэтому, чтобы получить сопоставимые данные, (учитывающее спонтанный переход в синглетное состояние) для встречного ускорения в продолжении траектории $W_{s12}/г$ нам нужно по W_{s21} **перейти** на **угловую** единицу в виде W_{s21}/α (рис.5 б): (Это тот самый эффект на стр.4, когда нелинейности “запутанных” функций взаимно модулируется и масштабируются, и он о том, что особая точка определяется именно совместным поведением пары W_{s12} и W_{s21}).

Рис.5 б) – “излом” ускорения (W_{s21})/ al в иррациональной зоне

Иначе мы рискуем получить не слияние графиков для W_{s12}/r и W_{s21}/α , что будет нарушением принципа равноправности и одновременности “запутанных” ускорений (стр. 4), для данной точки, который мы декларируем. Как видно из рисунка 5 б) для экстремума W_{s21}/α мы получили $x = -1.252$, $y = -1.699$ и $r = (x^2+y^2) = 2.1105$, что очень близко к масштабированному значению 21 см.

Здесь требуется пояснение вопроса: Может ли длина дуги окружности (эволюты) быть связанной с длиной волны (эвольвенты)? Ответ – Да. Это может работать в системе отсчета эвольвенты круга, где волна разворачивается с окружности, то есть с эволюты. Для такой волны одна полная волна означает один полный оборот (период) вокруг эволюты. При этом, волна рассматривается как периодически повторяющейся. В таком случае, параметры окружности эволюты и дуги эвольвенты будут соответствовать одному и тому же процессу и они могут представлять друг друга. Например, если за радиус будет взята скорость света, то за длину волны можно взять длину дуги окружности. Длину кривой эвольвенты круга для полного оборота вокруг эволюты 2π можно определить по формуле $L = \int (\sqrt{(dx/d\alpha)^2 + (dy/d\alpha)^2}) d\alpha \approx 19.74$.

Поскольку рассматриваемое значение α как длина развертки, то есть поворот на 60° , будет меньше длины 2π , (или меньше чем полная волновая единица равная длине окружности $2\pi = 6.28$), то полученный нами результат 2.1105 будет выдаваться завышенным на один порядок. (То есть деление числа на число меньше единицы равноценно умножению его на один порядок – пояснение ниже). Вследствие этого, вместо 2.1105 нам нужно взять за длину волны $\lambda = 0.21105$, то есть на порядок меньше. Если теперь, подставить нашу (масштабированную) длину волны в формулу $c = \lambda * f$, где c – скорость света равная 299792458 м/с, и определить частоту f , то получим $f = 1.420480729684909e+009 = 1420$ МГц. Мы получили результат, который показывает, что независимо от того, какой именно

объект падает по кривой эвольвенты, к вращающемуся центральному телу, для него может существовать один и тот же масштабированный кинематический закон выражаемый “запутанными” ускорениями W_{s12} и W_{s21} . Это довольно сильное утверждение, которое может потребовать уточнения фундаментальных представлений не только в классической, но и квантовой механике.

Может возникнуть вопрос – а почему значение 2.1105 уменьшается ровно на один порядок? Ответ: Потому что мы определили координаты экстремума для ускорений в единицах γ и α , соответствующую 60° для точки B_0 . Поэтому среднее значение определим из половины разности $(2.4403 - 2.1105) / 2 = 0.3298 / 2 = 0.1649$. Вместе с тем, это касается траектории для единиц ускорений в угловых мерах, а длина отрезка касательной в точке $B_0 = 2.1105$ является радианной мерой, поэтому ее половину нужно представить в виде $(0.1649) * (57/60) = 0.1567$. Если теперь отнять $2.1105 - 0.1567 = 1.9538$, что при сопоставлении с длиной эвольвенты за полный период 2π дает $1.9538 / 19.7392 = 0.098980708438032 \approx 0.1$. Поскольку эта длина является почти 1/10 длины полной волны кривой эвольвенты круга $L = \int (\sqrt{(dx/d\alpha)^2 + (dy/d\alpha)^2}) d\alpha \approx 19.74$, то для формулы $c = \lambda * f$ значение длины волны 2.1105 было понижено ровно на один порядок, что и дает для частоты $f = 1420$ МГц. А то, что экстремумы для каждого из ускорений W_{s12} и W_{s21} должны возникать одновременно следует из свойства эвольвенты круга – они одновременно принадлежат каждой ее точке.

Здесь еще нужно дать пояснение тому – как получилось так, что физически не допустимый результат, (излучение нейтрального водорода с одним электроном), – оказался допустимым по чисто кинематическим (геометрия во времени) законам.

Для анализа нужно внимательно рассмотреть рис.5: В начале движения объекта почасовой стрелке, когда он достигает уровня линии деления Кассини где $\gamma = 2$, для точки B_2 угол равный $A_2OB_2 = 60^\circ$ образуется спереди, то есть по ходу движения, вследствие чего срабатывает ПСОВ (рис.3), и объект движется по гексагону (рис. 4).

А в случае, когда объект находится на уровне деления Роша (рис.4), где $OB_0 = 2.4412 \approx \sqrt{6}$, то сзади точки B_0 опять образуется угол равный $B_0OB_1 = 60^\circ$, (а спереди уже $B_0OA_0 = 67^\circ$), который является спусковым крючком для срабатывания ПСОВ, но уже в обратном направлении – по часовой стрелке. Но, так как ускорения W_{s12} и W_{s21} выражаются корнями квадратными, то они допускают и решения со знаком минус, что и может когда-то привести и к обратному движению, что вычислил и предсказывал Хюлст.

Мы полагаем, что эффект гексагона именно на северном полюсе Сатурна и эффект сверхтонкого излучения 21 см нейтрального водорода именно с синглетным поворотом направления спина вниз объясняется законом ПСОВ. Потому что слово винтовое в нем означает наличие шага винта, которое предполагает сдвиг вдоль оси вращения. И поскольку в случае Сатурна гексагон появляется именно на северном полюсе – это из-за прямого вращения винта (ПСОВ), и как следствие получается шаг винта (скачок) вверх. А в случае нейтрального водорода получается обратное, (поскольку 60° возникает сзади направления вращения), и как следствие – шаг винта дает скачок (нырок) вниз.

Таким образом, для сверхтонкого излучения, которое не должно было быть, но все же происходит, предлагается объяснение и в следующей теме: Эта критическая точка B_0 для ускорений W_{s12} и W_{s21} для наглядности приведена на рис. 6 и находится в точке b_3 , в которой пересекаются два противоположных касательных к эволюте – развертка b_3c_2 и свертка b_3a . Их масштабированная длина одинаковая и равна 2.1, что изображает

масштабированную длину волны нейтрального водорода. Именно в этой точке спин электрона может переворачиваться и переходить в синглетное состояние.

Может возникнуть вопрос – почему взята именно эта иррациональность с длиной $0B_0 = 2.4412 \approx \sqrt{6}$, в то время как на кольцах Сатурна есть и другие иррациональности - щели? Ответ: Потому что, только при таком расстоянии от центра, (и никаком другом), когда развертка и свертка равны, свертка $\sqrt{5}$ приходит ровно на начало отсчета, что может означать именно начало нового спина, а не продолжения предыдущего. Тогда можно сказать, что **2.1105 это единица измерения длины волны для спина**, как постоянная Планка $h = 6.62$.

По смыслу углового момента относительно эволюты - развертка b_{3c2} эквивалентна плечу W_{s21}/α , а свертка b_{3a} эквивалентна плечу W_{s12}/r (по рис.1).

Кроме того, анализ полученного графика на рис.5 б) показывает, что электрон может упасть на ядро не по центру, а чуть косо. Затем, не совсем достигнув центра ядра, совершает “отскок” от его поверхности, причем, получая при этом угловое воздействие из-за проекции W_{s21}/α , что должно привести к его вращению как волчок (намек на спин). Такое явление может объяснить возникновения излучения электрона своим пиковым значением как - “спин вниз”, который обозначен в нижней точке графика W_{s21}/α . В таком случае электрон не может слиться с ядром, так как на одной оси не могут сосуществовать два противоположных направления вращения. Если до раскрутки электрон имел собственное направление вращения (например, спин вверх), совпадающий с вращением ядра (триплет), то после взаимодействия будет иметь противоположное направление – спин вниз (синглет). Считается, что при таком переходе из возбужденного состояния с параллельными спинами в состояние с антипараллельными спинами происходит излучение фотона с длиной волны 21 см. **А из этого может следовать, что излучение появляется из-за “контактного” взаимодействия электрона с “поверхностью” атома.**

К обсуждению

Полученные результаты подтверждают выдвинутые тезисы в начале статьи. Введение новой интерпретации о специфичном функционирования третьего закона Ньютона в НИСО показала свою жизнеспособность в объяснении загадок природы. Также показано, что ПСОВ действует масштабированно одинаково в микро и макро мирах.

Кроме того, по итогам рассмотренных задач можно сделать некоторые новые предсказания, над исследованием которых продолжаем работать. Например, появлению квантовой механики послужило то, что согласно электродинамике заряженный электрон не может вечно кружиться вокруг ядра атома, так как он будет излучать энергию из-за криволинейности своей орбиты, что в конечном счете должно привести к его падению на ядро. Однако, по нашим результатам, оказывается, что акт падения электрона на ядро может быть неоднозначным. Могут быть несколько вариантов взаимодействия, учитывая то, что каждый заряженный объект создает вокруг себя поле. Например, падая он может не только терять энергию, но и приобретать ее. То есть, если теряет энергию по одной степени свободы, например поступательной падая на ядро, то приобретает по другой – вращательной, от резкого касательного воздействия поля (или “поверхности”) вращающегося ядра. Возможно, такое взаимодействие полей приводит к порождению очень маломощной “искры”, что мы детектируем как спонтанное сверхтонкое излучение водорода испусканием фотона. В таком случае, при нашем сценарии водород может сверхтонко излучать гораздо чаще чем один раз за 11 млн лет, то есть время наступления спонтанности излучения видимо взято из области вероятности. Это может дать существенные следствия в применении излучения 21 см для картирования Вселенной,

которым оценивается наличие водорода в ее той или иной области и создания сверхточных измерений. Тот факт, что излучение 21 см имеет невероятно узкий и стабильный линейчатый спектр не может доказывать его столь редкое по времени излучение, и наоборот. Согласно нашей модели причиной излучения 21 см может являться не вероятность спонтанности, а безразмерное расстояние от центра вращения $r = 2.44$, для эксцентричного падения, которое оказывается наиболее оптимальным для ПСОВ. Это касается и других многоэлектронных атомов, что подтверждается наличием широкой полосы излучения 21 см, (и близкого ему), при тепловом излучении.

Из численных результатов получается, что излучение 21 см и гексагон Сатурна может быть результатом масштабированного прямого и обратного действия винтового закона о порядке симметрии оси вращения (ПСОВ). А узкий и стабильный линейчатый спектр для водорода можно объяснить тем, что у него только один электрон, который может падать без помех и сколько угодно раз, но, с расстояния $r = 2.44$ и не будет широкой полосы в спектре. Мы рассматривали действие “запутанных” ускорений вблизи центра вращения, поскольку в НИСО дискретизация энергии более заметна именно во внутренних объектах (“планетах”). Действие обнаруженных явлений распространяются по эвольвентному закону симметрии винтовой оси на все “дальнодействие” иррациональных чисел. Кроме приведенных задач нами получены объяснения еще ряда не менее интересных явлений, которые до сих пор считаются загадками.

Есть справедливое мнение, что статья пытается одновременно доказать слишком многое и читателю трудно понять, что же является главным тезисом. Это - реальность фиктивных ускорений, новый вариант третьего закона ньютона, дискретизация колец Сатурна, иррациональные точки, масштабируемость, запутанные ускорения. В других работах автора получаются не менее интригующие явления. Но, должно быть понятным, что все это взаимосвязано, да еще с учетом масштабирования невозможно пренебречь некоторыми из них. (Как говорится – “невозможно быть немножко беременной”). По сути, получается система масштабированных резонансных соотношений и фундаментальных постоянных физики, заложенных в кинематике эвольвенты круга. Получение значения 21 см и других наблюдаемых астрофизических эффектов, показывает, что предлагаемая модель претендует не только на интерпретационную геометрию, но и на количественную физику.

§3. Применение эвольвенты круга для вывода фундаментальных постоянных

Также, нами получены схематические объяснения происхождения и вывод значений ряда фундаментальных физических постоянных α , h , e ,... и других констант на основе эвольвентного взаимодействия (рис.6):

Вот краткое пояснение:

- Постоянная тонкой структуры (cd) - α . Еще Р.Фейнман, В.Паули, Д.Гросс и другие задавались вопросом – почему $\alpha = 1/137$, почему - 137, и откуда получается именно это число? Вот объяснение: 137 – это интеграл площади эвольвенты круга, заметаемая разверткой, то есть это работа энергии, когда развертка совершает один полный оборот вокруг отрезка единичной длины cb_1 . При этом длина самой развертки за один полный оборот удлинится до $cd = 7.29$ в радианах. Другими словами, интенсивность электромагнитного взаимодействия α такая, что, если скорость света (электричества) равна $1 = cb_1$, то электромагнитное взаимодействие должно успеть сделать полный оборот вокруг эволюты за время прохождения этим светом расстояния, равного 7.29 радианов. Данным подходом в первом приближении получено значение для $\alpha^{-1} = 137.0303071524042$.

• Постоянная Планка (h) - h показывает, что энергия передается не непрерывно, а дискретно “порциями” – квантами связывая энергию (E) кванта с его частотой (ν) по формуле $E = h \nu$. h определяет масштаб микромира, показывает минимальный квант действия и лежит в основе принципа неопределенности, отделяя классическую физику от квантовой. В электромагнетизме ν должна быть поперечной направлению распространения длины волны λ . Когда волна совершается на длину $\lambda = 7.29$ рад., (то есть по развертке cd), частота с коэффициентом $h = 6.62$ (то есть $f_1 b_1$) становится перпендикулярным ему, то есть отрезку cd в точке b_1 . Так образуется единица энергии в системе отсчета связи энергии и частоты с коэффициентом h .

Рис. 6 - Эвольвента круга с масштабированными физическими постоянными

• Электрический заряд имеет два поля (диполь), отличающихся знаками (+) и (-). Следовательно, одномерный заряд имеет две области определения; а двумерный $2^2 = 4$; трехмерный $(2^2)^2 = 16$. Для определения r или одномерного единичного заряда, полное значение для полной круговой волны энергии его источника должно быть разделено на 16 равных частей, то есть $2\pi/16 = \pi/8 = 22.5^\circ = 22^\circ 30'$. Этому значению соответствует длина

отрезка эволюты $\theta_4 = 1.602$ рад., что является значением элементарного электрического заряда в масштабированном виде. Объяснения происхождения остальных постоянных, выражающих другие физические величины будут даны в следующей статье.

Более углубленное объяснение эвольвентного взаимодействия для обоснования происхождения, причинности, логической необходимости, неизбежности постоянной тонкой структуры

Взаимодействия в природе происходят согласно своим определенным закономерностям, которые мы называем принципами. Соблюдение этих принципов происходит не из-за каких-то природных капризов, а являются неизбежным результатом структуры, размеров и геометрических форм объектов. Геометрические причины принципов связаны с аксиомами, постулатами и фундаментальными свойствами пространства и фигур (точек, линий, плоскостей, ...), которые определяют логику и структуру геометрии.

Геометрический смысл причины безразмерности постоянной тонкой структуры - α (ПТС) в эвольвентном изображении объясняется выражением подобия круга (эволюты) точке, которая не имеет масштаба, и подобием разворачиваемой эвольвенты бесконечности времени, которое тоже не имеет масштаба, то есть начала и конца.

Однако, эвольвента круга обладает уникальным свойством виртуозно находить для них своеобразные симметрии и единицы измерения и связывает эти бесконечности в одном механизме, формируя единые закономерности для протекания природных процессов. Этим свойством эвольвента может даже превосходить и волновые теории, "изобретающие" явления типа интерференция, дифракция, поляризация и другие.

К объяснению вопросов о ПТС:

Почему Вселенная имеет именно такое значение для ПТС?

Ответ: Вселенная объект, который непрерывно движется и в котором одновременно присутствует как прямолинейные, так и криволинейные движения. Именно объединенность этих двух движений от микро до макро уровней обеспечивает Вселенной ту форму, которую мы наблюдаем. Значение ПТС $1/137$ с очень большой точностью выражает точное соблюдение этой объединенности. Иначе, все рассыплется – прямые движения по своим, кривые – по своим путям, опять же от микро до макро уровней.

Механизмом, обеспечивающим это объединение, является симметрия порождаемая эвольвентой круга, то есть подобие наматывания / разматывания нити на круг. Этот механизм масштабированно выражает взаимодействие центрального круга с точкой, движущейся относительно него по кривой эвольвенты.

Именно такое значение ПТС появляется следующим образом:

Для того, чтобы Вселенная существовала в таком устойчивом состоянии необходимо, чтобы точка и вращающееся центральное тело должны иметь такие единицы измерений, при которых они должны совпадать в определенных позициях, вследствие чего должно происходить объединение двух этих видов движений.

В эвольвенте круга описывается электромагнитное взаимодействие выражаемое движением магнитных и электрических сил. Как известно, одно без другого не бывает.

Электромагнитное взаимодействие происходит так, что происходит работа магнитных сил по перемещению частицы (заряда) из пункта D по кривой эвольвенты до пункта d .

Эту работу выполняет ускорение W_{s2} , так как движение осуществляется в неинерциальной эвольвентной системе отсчета (НИЭСО), а по cb_1 работает прямолинейная скорость V_R , которая работает в инерциальной системе отсчета (ИСО).

Уравнение может иметь следующий вид и объясняется следующим образом:

$$a \int W_{s2} dl \approx \int V_R / \alpha ds \Rightarrow a \int W_{s2} \alpha da \approx \int V_R / \alpha ds \Rightarrow a \int (1 + \alpha^2)^{1/2} \alpha da \approx a \alpha$$

(см/сек²)*сек = см/сек

(знак \approx в данном случае нужно понимать как “эквивалентно”)

В случае равномерного протекания процесса (без скольжения) движения по траектории именно эвольвенты круга значение работы в НИСО левая часть дает работу $A = (1 + \alpha^2)^{3/2} / 3$, а правая часть равна пути равной α . Площадь эквивалентная работе в левой части состоит из четырех частей:

где $\alpha_1 = 2\pi + 57.2968^\circ$ для которой $A_1 = 132.4370435648775$;

$\alpha_2 = 57.2968^\circ$ для которой $A_2 = 0.942809065704886$;

$\alpha_3 = 32.704219509600001^\circ$ для которой $A_3 = 0.508861868232432$;

и площадь эволюты $A_4 = 3.1415922653589793$

в сумме площадь эквивалентная работе равна $\Sigma A = 137.0303071524042$, что является неизбежной суммой заматаемой площади.

Геометрическое выявление неизбежности значения ПТС заключается в том, что выполнение работы в НИЭСО вдоль кривой эвольвенты от точки D до точки d приводит к появлению площади 137.0303071524042, тогда работа в ИСО неизбежно приводит к росту (масштабированного) перемещения по ИСО cd до длины $1/137.0303071524042 = 0.007297655684941$

Логическая необходимость значения ПТС вытекает из геометрического свойства связанности эвольвенты круга со своей эволютой.

Таким образом, неизбежность возникновения связанных чисел 137.03... и 7.29..., и наоборот, является выражением нового фундаментального закона симметрии, так как наступает с неизбежностью и лежит вне контроля человеком, изменить, который нельзя. Потому что он основан на геометрическом свойстве связанности эвольвенты и эволюты.

О проверяемых следствиях:

Сама симметрия состоит в том, что каждое из чисел 137.03... и 7.29... является обратной величиной относительно второго числа, то есть $1/137.03 = 7.29 \cdot 10^{-3}$ и $1/7.29 \cdot 10^{-3} = 137$.

...

Это может означать, что: работа выполняемая ускорениями магнитных сил за один полный оборот вокруг электрической единицы cb_1 равна масштабированному приращению последней - в 7.29.. раз., и наоборот, для приращения электрической единицы в 7.29 раз, магнитная единица должна выполнить работу эквивалентную площади 137.03.

Заключение

Выводов из данной работы много, как в классификации, так в философии и методологии физики. Вот краткая часть из них:

1. По тезису 1: Новая интерпретация третьего закона Ньютона показала, что в НИЭСО его действие может работать, но в скользящем и нецентральной режиме, вращаясь относительно действия первых двух законов.
2. По тезису 2: возбудителем притяжения в данном случае может быть вращение центрального тела, которое своей “убегающей” точкой касательной на поверхности притягивает объект на эвольвенте, одновременно автоматически создавая нецентральной отталкивание для него (“обратный” третий закон Ньютона).
3. По тезису 3: сила гравитации направленная в центр может быть проекцией от ФСИ, касательно приложенной на вращающейся поверхности, а расширение Вселенной может быть действием кособежных ускорений от этих ФСИ, спирально приложенных к объектам на орбите.

4. По тезису 4: поверхность вращения центрального тела и иррациональные щели влияют на притяжение как дискретизация нецентральных косостремительных сил, и на объект, движущийся по эвольвенте круга как кособежные ускорения в качестве отталкивания по спирали.

Масштабированно сопоставимое предсказание эвольвентной формулой “запутанных” фиктивных ускорений двух реальных явлений из двух разных миров - падения спутника на планету (предел Роша) и сверхтонкое излучения нейтрального водорода 21 см с требуемой точностью, объяснения загадок Сатурна и его колец и происхождения и вывод значений ряда фундаментальных физических постоянных, дают основания для утверждения о существовании масштабированных резонансных соотношений физики, заложенных в кинематике эвольвенты круга.

Литература

1. Неинерциальные системы отсчета ru.wikipedia.org
2. Симметрия–Википедия <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%B8%D1%8F>
3. Силы инерции– Википедия ru.wikipedia.org
4. Бухгольц Н.И., Основной курс теоретической механики Часть первая М.,1967г., 468 стр. с илл.
5. Центробежная сила – Википедия ru.wikipedia.org
6. Касимов А.Т. Новые механические закономерности в задаче двух тел и объяснение ими результатов экспериментов PLANС, ВІСЕР2, явления сверхтекучести и других вопросов физики. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Scientific journal № 9-10 2015 (September-October). Vienna 2015
7. Kassimov A.T. The proof of Hypothesis Riemann and the scaled explanation of riddles of the Sun, Saturn and spontaneous radiation from active kernels. EJT. ISSN 2414-2352., № 2 2017, 66-76, DOI: <http://dx.doi.org/10.1515/EJTNS-17-2-66-76>
8. Владимир Сурдин. Зона жизни:[арх. 2 июля]/Троицкий вариант. – 2014. –№ 2 (146). Зона Златовласки – Википедия ru.wikipedia.org
9. Шестиугольник Сатурна - Википедия ru.wikipedia.org
10. Предел Роша - Википедия ru.wikipedia.org
11. Каплан С.А., Пикельнер С.Б. Физика межзвездной среды. – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1979. -592 с. – 2500экз.